

ADVOKATURA INSTITUTI SALOHİYATINI OSHIRISH INSON HUQUQLARI, ERKINLIK LARI VA QONUNİY MANFAATLARINI HIMOYA QILISHNI TA'MINLAYDI

Nargiz Kasimova

Toshkent shahar sudining sudyasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14551540>

Qabul qilingan muhim hujjat – yangi O‘zbekistonni kelgusi besh yilga mo‘ljallangan rivojlantirish Strategiyasida barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish asosida rejalashtirilgan islohotlar samaradorligini baholash tizimi – innovatsion yondashuvni joriy etish ko‘zda tutilgan.

Rivojlanish strategiyasi turli sohalarni qamrab olgan bo‘lsa-da, oldimizda bir maqsad bor – xalqimiz turmush darajasi va sifatini oshirish. Mamlakat rahbariyati tomonidan belgilangan vazifalar ularni so‘zsiz amalga oshirishni taqozo etadi. Buning uchun jamiyat boshqaruvi va ijro etuvchi institutlarining hamjihatligi, odamlar manfaati uchun ishlashga intilishi talab etiladi.

Inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, aholi va tadbirkorlik subyektlarining malakali yuridik xizmatlarga bo‘lgan ehtiyojini to‘liq qondirishda advokatura salohiyatini tubdan oshirish davlatimiz siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylandi.

Darhaqiqat, advokatura sud-huquq tizimining mustaqil tarkibiy qismi sifatida odil sudlovni amalga oshirish, fuqarolarning huquq va qonuniy manfaatlarini ta‘minlashga salmoqli hissa qo‘shmoqda. Bugun esa sud-huquq islohotlari haqida gapirar ekanmiz, advokaturaning butun adliya tizimining ajralmas qismi sifatidagi o‘rnini qadrlamasak bo‘lmaydi.

Zero, tasodifan fuqarolik yoki xo‘jalik ishi bo‘yicha nizoga duch kelgan yoki o‘zini jinoiy yoki ma‘muriy ish yuritish sub‘ekti deb topishga majbur bo‘lgan shaxsning taqdiri advokatning saviyasi, malakasi, bilimi, halolligi, halolligi, halolligi, huquqbuzarliklari, huquqbuzarliklari, huquqbuzarliklari, huquqbuzarliklari, huquq-tartibot idoralari, huquqshunoslar, huquqshunoslar, huquqshunoslar, huquqshunoslar, ma‘muriy-hududiy va jamoat tashkilotlari vakillarining saviyasiga bog‘liq. qonun hujjatlaridagi o‘zgarishlardan xabardorlik va boshqa kasbiy fazilatlar.

Shu bilan birga, advokatura fuqarolik jamiyati instituti sifatida davlat organlari tizimiga kirmaydi, balki advokatlarning professional jamoasidir. Ammo davlat advokatlikni shakllantirish va moliyalashtirishda, uning mustaqilligini ta‘minlashda ishtirok etadi, qonunda nazarda tutilgan hollarda bepul yuridik yordam ko‘rsatadi.

Yangi O‘zbekistonni rivojlantirish strategiyasida belgilab berilgan vazifalarning muhimligini hisobga olgan holda, biz advokatlar malakasini oshirishning zamonaviy va samarali mexanizmlari va institutsional asoslarini yaratish chora-tadbirlarini har tomonlama qo‘llab-quvvatlaymiz. Axir inson huquqlari bilan bog‘liq ko‘p narsa advokatning professionalligiga bog‘liq-ku!

Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasining “Advokatura to‘g‘risida”gi qonuni bevosita advokat zimmasiga Advokatlarning kasb etikasi qoidalariga rioya qilish majburiyatini yuklaydi, chunki bo‘ljak advokat qasamyod qiladi va unda o‘z burchlarini bajarishga qasamyod qiladi. qonunlar, shu jumladan Advokatlarning kasbiy etikasi qoidalari.

Yevropa hamjamiyati mamlakatlarida “Yevropa hamjamiyatining advokatlari uchun umumiy qoidalar kodeksi” mavjud. 1990 yil sentyabr oyida Nyu-Yorkda bo'lib o'tgan konferentsiyada Xalqaro advokatlar uyushmasi "Xalqaro advokatlar assotsiatsiyasining advokatlik kasbining mustaqilligi standartlari" huquqiy hujjatini qabul qildi.

Bir qator G'arbiy Evropa mamlakatlarida (Germaniya, Belgiya, Ispaniya) deontologik kodekslar (advokatlarning kasbiy etikasi kodekslari) o'zlarining tabiatiga ko'ra huquqiy aktlardir, chunki ular Frantsiyada qonunlar yoki davlat rahbarlarining farmonlari bilan tasdiqlangan frantsuz advokatining kasbiy javobgarligini majburiy sug'urta qilish shaklida ham qonun bilan kafolatlangan.

Advokatlar malakasini oshirish, zamonaviy axborot texnologiyalarini yuridik amaliyotga joriy etish orqali ortiqcha byurokratiya va qog'ozbozlikni bartaraf etish, sudlar, huquqni muhofaza qilish va boshqa davlat organlari bilan elektron hujjat aylanishini yo'lga qo'yish bo'yicha rejalashtirilgan yo'nalishlar yuridik amaliyotni tubdan takomillashtirishga xizmat qiladi, deb hisoblaymiz. respublika.

Darhaqiqat, advokatura o'z oldiga qo'ygan vazifani bajarish imkoniyatiga ega bo'lishi uchun bu kasbning nufuzini oshirish, advokatlar fuqarolar va yuridik shaxslarga vijdonan malakali yuridik yordam ko'rsatishi zarur.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlashni istardimki, advokatura mamlakatimiz ijtimoiy va davlat tuzilishida muhim va hayotiy o'rin tutadi. Advokatura o'zining mustaqilligiga qaramay, odil sudlovni amalga oshirishda, jinoyat, fuqarolik, iqtisodiy va ma'muriy sud ishlarini yuritishda fuqarolarning huquq va manfaatlarini himoya qilishni ta'minlashda alohida o'rin tutadi.

Advokatura faoliyatini qonunchilik bilan tartibga solish nafaqat aholiga malakali yuridik yordam ko'rsatishni, balki advokatning huquqiy odob-axloq qoidalariga rioya etishini, advokatning nufuzi va qadr-qimmatini oshirishni, advokat-mijozni oshkor qilmaslikni ham nazarda tutadi. imtiyoz.

Shubhasiz, Strategiyada belgilangan vazifalarning so'zsiz bajarilishi, advokatura faoliyatini takomillashtirish, advokatlik kasbining chinakam institutsional mustaqilligini qonunchilikda mustahkamlash ko'p jihatdan advokat maqomini oshirish va davlat tomonidan kafolatlangan professional yuridik barcha fuqarolar, korxonalar, muassasalar va tashkilotlarga yordam ko'rsatish.

Huquqiy davlat faoliyati, fuqarolarning huquq va erkinliklarini amalga oshirish malakali va mustaqil huquqshunoslarsiz amalda mumkin emas. Binobarin, yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasida advokatura institutini takomillashtirish bilan bog'liq vazifalarning belgilanishi fuqarolarga malakali yuridik yordam ko'rsatish, odil sudlov samaradorligini oshirish imkonini beradi.